

№4

апрель 2021

Финансовый Бизнес

научно-аналитический журнал по экономике и финансам

ISSN 0869-8589

ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ И РОЛЬ В СОЗДАНИИ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА (CUSTOMER EXPERIENCE)

Красильникова Е.В., научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

Аннотация: в статье представлены поведенческие особенности индивидов, основанные на их субъективных предпочтениях и характеристиках. Такие поведенческие эффекты снимают предпосылку о рациональности, вызывают асимметрию информации и способствуют развитию теорий, учитывающих человеческие особенности, обосновывающих, например, переинвестирование или выплату дивидендов. На основе персонализации предпочтений абонентов приведена целесообразность повышения вовлеченности клиентов и оценено потенциальное снижение оттока для телекоммуникационной компании.

Ключевые слова: поведенческие эффекты, асимметрия информации, инвестирование, клиентский опыт.

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.

DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.214.4.001.

Abstract: the article presents the behavioral features of individuals based on their subjective preferences and characteristics. Such behavioral effects eliminate prerequisite of rationality, induce information asymmetry, and foster the development of human-specific theories, which consider overinvestment or paying dividends. Based on the personalization of subscribers preferences, the significance of increasing customer experience and assessment of potential churn for the telecommunications company is presented.

Keywords: behavioral effects, information asymmetry, investment, customer experience.

DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.214.4.001.

Изначально в экономических исследованиях индивид рассматривался как рациональный агент, заведомо знающий свои предпочтения, определенный набор и количество благ, также он максимизирует полезность в условии своего бюджетного ограничения. К примеру, согласно портфельной теории Г. Марковица, развиваемой с 1950-х гг., экономические агенты и инвесторы являются рациональными, способны формировать оптимальный портфель активов на основе соотношения риска и доходности [5]. Поведенческие теории определяют, что это условие не выполняется. Ставится под сомнение также предположение о том, что инвестор рассматривает рационально вероятностное распределение в условии неопределенности. И предпосылка об ожидаемой доходности бумаг при неопределенности не является идентичной в ситуации определенности. Г. Марковиц рассматривает единую функцию полезности для всех инвесторов, поведенческие теории учитывают различия в психологических и эмоциональных особенностях. Однако на практике зачастую не известны ни потенциальные блага, ни ожидаемая полезность самого индивида. На поведение и выбор экономического агента влияют прошлые события и опыт, его характеристики, внутренние предпочтения, а также – воздействие внешних условий, например, действия конкурентов или окружения способны скорректировать будущие стратегии индивида. Потребитель в реальной жизни не способен, во-первых, максимизировать ожидаемую полезность, во-вторых, не обладает совершенным предвидением.

В связи с выявлением проблем, связанных с влиянием поведенческих особенностей на принятие решений, произошло развитие теории перспектив Д. Канеман и А. Тверски [3]. Первоначально определяется поставленная проблема, а выбор экономических агентов следует рассматривать поэтапно, разделяя на перспектив и, оценивая, на основе субъективных предпочтений. В результате исследуется не абсолютная, а относительная полезность индивида. Также было установлено различное отношение и восприятие выигрыша и потерь, эффект которых зачастую переоценивается в сторону завышения.

На принятие решений влияет также и асимметрия информации, генерирующая проблему неблагоприятного выбора, что применимо и к теории корпоративных финансов, в конечном итоге, влияет на стоимость компании. Поведенческие теории структуры

капитала предполагают, что различие информации у принципалов (собственников) и агентов (менеджеров), качества менеджеров важны и определяют структуру капитала в определенной компании. Наличие асимметрии информации согласно теории иерархии источников финансирования определяет использование внутренних источников капитала, привлекая внешние источники, только, когда внутренние исчерпаны [7].

Оптимистически настроенный менеджер склонен к переинвестированию, наращиванию долга. Возможны механизмы воздействия на управляющих с точки зрения их предпочтений. Высокое качество корпоративного управления свидетельствует о взаимном доверии и снижении асимметрии информации между различными стейкхолдерами. Заемный капитал представлен как внутреннее управление, стимулирующее производительность и социальную ответственность Компании с низким качеством корпоративного управления имеют тенденцию к уменьшению отношения долга к собственному капиталу, доля ликвидных активов у них выше, и они более чувствительны к рыночному риску. Также включение независимых директоров является позитивным сигналом для стейкхолдеров, приводит к росту структуры капитала, защиты прав собственников, но провоцирует избежание непредсказуемости [4]. Разнообразие Совета директоров положительно влияет на устойчивость с точки зрения экологических, социальных и управленческих показателей [8]. Изменения в корпоративном управлении стимулируют не внутренние драйверы, но и внешние факторы, такие как уровень листинга на фондовой бирже [2]. Асимметрия информации связана также с институциональными особенностями. Чем выше защита прав собственности, институциональное доверие, тем ниже транзакционные издержки, возрастает прозрачность и доступность информации. В периоды серьезных институциональных потрясений именно внешняя среда оказывает доминирующее воздействие на возможности роста компаний. В периоды стабильности и повышающейся длинной волны развития экономики в целом, именно особенности корпоративных отношений оказывают преобладающее влияние на будущее развитие организации. Одним из элементов ориентации на рельсы инновационного роста является общее повышение прозрачности, а также учет неоднозначности воспринимаемой информации.

Согласно теории угодения менеджмент компании старается выплачивать высокие дивиденды при высокой капитализации компании, учитывает прошлый опыт [1]. Определены различные ожидания для инвесторов. Одной группе инвесторов важен сам факт выплаты. Они не ориентированы на вычисление долгосрочного эффекта или издержек от необходимости выплат. Другая группа заинтересована в стратегической информации о компании: есть ли компромисс в реинвестировании средств для дальнейшей активизации деятельности фирмы и дивидендными выплатами. Прекращение и начало выплат дивидендов вызывает неодинаковую реакцию рынка в краткосрочном и долгосрочном периодах. Чрезмерный оптимизм менеджеров заставляет сомневаться в возможности идентификации выплат как сигналов инвесторам.

Также изначально вводилось допущение об эффективности рынка. Гипотеза эффективного рынка предполагает, что рынок самостоятельно корректирует влияние новостей, шоков, инсайдерской информации, то есть, вся значимая информация неминуемо отражается в цене акций. Однако на практике это не всегда выполняется: реакция на негативные новости сильнее, чем на позитивные; существует лаг между событием и реакцией инвестора, что выражается в замедленном эффекте принятия ими решений. В настоящее время существует много эмпирических исследований, определяющих и пытающихся предсказать динамику котировок акций компаний в зависимости от возникаемых событий. В таких исследованиях проводится анализ поступающей информации, в частности позитивные и негативные прогнозы агентств или менеджеров организации, появление существенных новостей, сведений о реорганизации в компании, изменение структуры Совета директоров, даже информации об изменениях в конкурирующих фирмах.

Было замечена различная динамика котировок в зависимости от новости – неблагоприятные события в большей степени определяют интервал отклонения текущего значения стоимости от будущего после объявления новости, чем позитивные события. Это связано с поведенческим эффектом «неприятная потеря», когда инвестор заведомо выбирает проекты с минимальным риском, хотя по теории вероятности, шанс получить выигрыш мог бы быть большим при участии в проекте с некой долей риска, но значительными шансами на успех [6].

Таким образом, восприятие информации является различным для разных групп экономических агентов

в связи с их субъективными характеристиками, что приводит к проявлению различных поведенческих эффектов. К примеру, суть эффекта потраченных средств заключается в том, что при вложении финансовых средств в какой-либо актив индивид не склонен выходить из бизнеса, если он несет убытки, а ожидает их покрытия, даже если не существует объективных оснований для веры в возмещение убытков. Инвестор при этом не продает актив, так как понимает, что уже понес убытки и предпочитает ожидать роста стоимости актива в будущем для покрытия расходов.

Такие поведенческие эффекты могут быть использованы для разработки будущих стратегий, связанных с поведением или мотивацией. В настоящее время компании выстраивают свои предложения для потребителей, учитывая их различия, психологические и поведенческие особенности. Разрабатываемые акции на основе подкрепленного положительного результата в прошлом, так называемого эффект якоря, способствуют росту вовлеченности клиента.

Эффект оптимизма и веры в желаемое: постоянные премии и стандартные промоакции вызывают снижение интереса потребителя в будущем и возникает необходимость нового стимула. Степень элитарности новости может спровоцировать у потребителя больший эффект в принятии решений, нежели обычная общедоступная информация.

Для компаний становится приоритетным взаимодействие с потребителями, повышение социальной значимости от деятельности. Это отражается в развитии теории корпоративной социальной ответственности (КСО). Отсутствует единая методика оценки и рейтинга КСО, результативность оценивается на основе совокупности параметров. Например, согласно CSR-Sustainability Monitor для ПАО «МТС» отмечается высокая позиция по критерию благотворительности, анти-коррупции, раскрытию целевых показателей КСО, учету интересов сотрудников, компенсации, равенству, средняя позиция по качеству предоставленной компанией информации об их приверженности и эффективности руководства в отношении прав клиентов [9].

Для компании Мегафон возникла проблема постоянного оттока клиентов. Рынок телекоммуникаций насыщен, а повышать доходность мешают сильные конкуренты, а также – снижение темпа прироста выручки от SMS. В 2020 г. наблюдалось преимущественно повышение ежемесячной выручки на одного абонента (ARPU).

Рисунок 1 – Выручка на одного абонента для российских телекоммуникационных компаний

Влияние кризиса, связанного с коронавирусом в 2020 г., расширило мировой рынок телекоммуникаций: в мире 2,5 млрд. молодых людей, которые всегда «включены», проводят около 5 часов в сети; 45%

компаний используют социальные сети в качестве основной платформы для обслуживания клиентов. В период самоизоляции мировой интернет-трафик увеличился на 50%, и объемы голосовых звонков по

мобильному телефону (у оператора Sprint в США — на 25%). Усиливается конкуренция с новыми игроками, предлагающие традиционные услуги: FaceTime от Apple, Google Hangouts, Skype, WeChat от Tencent, звонки в Вконтакте и Facebook. Возникает вынужденная потребность у традиционных компаний менять бизнес-модели по мере ускорения технологических прорывов. Netflix увеличил за первый квартал 2020г. на 8,7% прирост новых пользователей и продвинул платформу Netflix Party. Для конкуренции с Zoom Facebook запустил Messenger Room — инструмент для виртуальных видеовстреч. Китайский оператор China Mobile запустил пользовательскую платформу для дистанционной диагностики и медицинской помощи на базе сетей 5G.

На смену программам лояльности приходят программы вовлечения:

- Подписочная модель телеком-сервисов и низкая выручка на абонента не позволяет рассчитывать на традиционные факторы успеха.
- Фокус на увеличение срока жизни абонента, основанное на понимании потребностей и интересов каждого абонента.

Российские телекоммуникационные компании также расширяют спектр традиционных бизнес-услуг. Приоритет стратегии Мегафона – создание экосистемы на основе вовлечения и персонализации: закрытие розничных салонов снизило приток новых абонентов и выручки. Для поддержки в период самоизоляции предоставлялся ряд актуальных услуг бесплатно. Общее количество посетителей салонов связи Мегафона во втором квартале 2020 г. было на 40% ниже, чем годом ранее. Произошло сокращение доходов от роуминга в условии закрытия границ. Выручка сократилась на 8,3% и составила 78,5 млрд. руб. Сервисная выручка снизилась на 6,9% и составила 73,4 млрд. руб., продажи оборудования и аксессуаров сократились на 24,7% до 5,2 млрд. руб., а передача данных выросла на 5% [10]. У Мегафона относительно низкая доля обрывов голосовых звонков – 0,3 у Билайна – 0,7, у МТС – 0,4. При этом остается низкая скорость передачи данных.

Новые предложения Мегафона для компаний-клиентов:

- Смарт индекс: сервис анализа рекламы на основе интеллектуального анализа данных;
 - Цифровой туризм: анализ туристических показателей в регионах.
- Новые предложения Мегафона для повышения customer experience абонента:
- Новые тарифные планы с кешбэком и банковской картой;
 - Цифровая полка: партнерство с развлекательными компаниями;
 - Образование: онлайн-курсы;
 - Мегадиск: хранение больших данных;
 - Интеллектуальная обработка вызовов.

Качественная обратная связь меняет customer experience абонента: облегчает взаимодействие, вовлекает в принятие решений, создает эффект участия в деятельности Мегафон, повышает лояльность и пожизненную ценность клиента на 20% в год. Необходимо сегментировать абонентов, улучшить сервис обратной связи, проработать предиктивный подход, чтобы решать проблему клиента максимально оперативно и индивидуально. Индекс потребительской лояльности клиентов, net promoter score (экспертная оценка) в мире в телекоммуникационной отрасли составляет 24%. В России он существенно ниже: для Tele-2 оценивается на уровне 44% (очевидным достоинством является цена тарифов); для Мегафона он является отрицательным, то есть, 37,4% не рекомендуют оператора против 35% положительных отзывов; для Билайна этот показатель еще ниже и составляет -44%. Мегафон осуществляет масштабную работу в повышении customer experience абонента: через клиентский сервис обработано около 151 тыс. обращений в год, 62% обращений решены автоматизировано. Виртуальный сервис Елена принимает 350 тыс. звонков в день, а через социальные сети обращаются 171 тыс. клиентов за год. Однако продолжается отток клиентов Мегафона, который составил 200 тыс. в год. При этом более 70% абонентов сотовых операторов молчат о своих проблемах.

Возникает задача не только оценить качество удовлетворенности клиента, но и предугадать его действия.

Рисунок 2 – Потенциальный отток абонентов Мегафона, не предоставляющих обратную связь

На основе экспертных оценок предполагалось оценить потенциальный отток клиентов, которые не предоставляют обратную связь. 37% респондентов, исходя из оценок лояльности к Мегафону, не порекомендуют оператора. Однако достаточно сложно оценить, повысится ли вовлеченность таких абонентов, если они не предоставляют обратную связь. Согласно опросу Ромир, для 20% клиентов важно качество связи, для 41% – стоимость услуги, для 19% – обслуживание в салонах связи. Для этого, во-первых, поставлена задача сегментирования абонентов на основе дохода. Сегментация по группам клиентов помогает лучше оценить обратную связь, и выявить потенциальные сигналы, такие как: снижение трафика, рост неоплаченных услуг, отмена дополнительных услуг, которые косвенно свидетельствуют о намерении сменить оператора. Так, для клиентов с высокой стоимостью тарифа, который включает множество дополнительных услуг, отличаются мотивационные механизмы. Слишком много тарифов, нет времени подобрать нужный, какой нужен тариф при частых командировках, непрозрачная тарификация в роуминге, нет времени подбирать наиболее оптимальные услуги – характеристики такой группы. Для повышения клиентского опыта и вовлеченности таких абонентов следует определить каналы получения обратной связи: новости, социальные сети, мессенджеры; выявить способы определения отклонения поведения: таргет/QR-code со ссылкой на опрос, анализ времени на сайте или в

приложении. Для клиентов с низкой стоимостью тарифа приоритетна дешевая связь. Каналами получения обратной связи являются смс-сообщения, звонки, посещение салонов связи Мегафона. В настоящий момент в Мегафоне на практике активно используется предиктивная аналитика для создания Customer profile: портрет потребителя; Development and retention: персонализации предложений и каналов обратной связи; Geo Data: оценивает потоки клиентов, чтобы понять, где открыть новые салоны связи.

Таким образом, влияние поведенческих особенностей формирует новые представления о склонности к инвестированию или выплатам дивидендов. Наличие различных субъективных предпочтений приводит к распространению персонализации предложений, повышает customer experience (клиентский опыт) и вовлеченность потребителей. Многоуровневая система принятия решений на основе поведенческих эффектов, склонности или предпочтений потребителей на основе интеллектуального анализа больших данных способствует разработке стратегий, ориентированных на клиентов; позволяет трансформировать «молчаливого» абонента в того, кто готов поделиться своими проблемами; а также снижает потенциальный отток клиентов, увеличивает их вовлеченность в деятельность Мегафона. Так, более 50% телекоммуникационных компаний активно используют диджитал-технологии, и темпы роста компаний, применяющих предиктивную аналитику, выше рынка на 8%.

Библиографический список References

1. Baker M., Wugler J. Market Timing and Capital Structure / Journal of Accounting and Economics. 2002. 15 (2), pp. 203-227.
2. Esqueda O.A., OConnor T. / Research in International Business and Finance. 2020. 51, 101077
3. Kahneman D., and Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk / Econometrica. 1979. Vol. 47, No. 2, pp. 263-291.
4. Lu J., Wang J. Corporate governance, law, culture, environmental performance and CSR disclosure: A global perspective / Journal of International Financial Markets, Institutions & Money. 2021, 70, 101264.
5. Markowitz H.M. Portfolio Selection / The Journal of Finance. 1952. Vol. 7, No. 1, pp. 77-91.
6. Morck R., Shleifer A., Vishny R. Management ownership and market valuation: An empirical analysis / Journal of Financial Economics. 1988. vol. 20, issue 1-2, pp. 293-315.
7. Myers, S.C., Majluf, N. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have / Journal of Financial Economics. 1984. 13, pp. 187-221.
8. Nacity V. Corporate governance and board of directors: The effect of a board composition on firm sustainability performance / Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 237, 117727
9. CSR-Sustainability Monitor (<https://www.csrmonitor.org/taxonomy/term/9>)
10. https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20200813-1001.html